

Pawica gruszówka *Saturnia pyri* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Saturniidae) na Śląsku Opolskim i komentarz do jej występowania w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709521>

TOMASZ BLAIK¹, ANDRZEJ KAFEL²

¹ Pielgrzymów 20, 48-100 Głubczyce, Polska, e-mail: entom.blai@gmail.com

² ul. Sudecka 6a/2, 48-100 Głubczyce, Polska, e-mail: kafelan@poczta.onet.pl

ABSTRACT. The Great Peacock *Saturnia pyri* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Saturniidae) in Opole Silesia, with notes on its occurrence in Poland.

The Great Peacock (*Saturnia pyri*) is one of the least frequently recorded moths in the Polish fauna. Until now, only historical sightings from Zamość (Lublin Region) and a less certain, old record from Racibórz (Silesia) were known. In 2023, for the first time since the 1930s, the species was observed in Poland in Głubczyce (Opole Silesia, SW Poland). A single male specimen was found resting diurnally on the wall of a building. This record is discussed in the context of the current range expansion of *S. pyri* in Silesian and Central Moravian territories of the Czech Republic and should be treated as a result of this natural process. Scarce evidence and published notes regarding the past occurrence of the species in Poland are also reviewed.

KEY WORDS: Faunistics, range expansion, grid mapping, Lepidoptera, Saturniidae, *Saturnia pyri*, new record, Opole Silesia, Poland.

WSTĘP

Rodzina pawicowatych (Saturniidae) jest szeroko rozsielona przede wszystkim w strefie tropikalnej Afryki i obu Ameryk, gdzie wykazuje najwyższe bogactwo gatunków. Skupia największe rozmiarowo ćmy, o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 240 mm. W faunie europejskiej rodzina jest reprezentowana przez dziesięć gatunków, w tym przez trzy pochodzące z południowo-wschodniej Azji, które zostały tu introdukowane (FREINA & WITT 1987, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). W Polsce odnotowano występowanie czterech gatunków, z nich dwa: lotnica zyska *Aglia tau* (L.) i pawica grabówka *Saturnia pavonia* (L.) występują powszechnie, natomiast dwa pozostałe: pawica głógówka *S. pavoniella* (SCOP.) i pawica gruszówka *S. pyri* (DEN. & SCHIFF.) reprezentują element południowy i należą do wyjątkowo rzadko spotykanych (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Pawica gruszówka jest największym motylem Europy pod względem rozpiętości skrzydeł, która u osobników spotykanych w naturze dochodzi do 145 mm, rzadziej może przekraczać tę wartość. Zasięg występowania gatunku rozciąga się od Maroka i półwyspu Iberyjskiego przez całą Europę Południową i południową część Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcję, po Armenię i Iran. Jest on spotykany głównie w sadach i innych środowiskach kulturowych z udziałem drzew owocowych, na których rozwija się jego gąsienica (FREINA & WITT 1987).

WYNIKI

W 2023 roku odnotowano występowanie pawicy gruszówki w Polsce, w województwie opolskim na następującym stanowisku:

– **Głubczyce** [UTM: YR06, KFME¹: 5773], 50.2005N, 17.8391E, 6 VI 2023, godz. 8.00, 1♂, leg. et coll. A. Kafel (Ryc. 1). Motyl siedzący na murze budynku, przy silnie oświetlonym w nocy placu stacji paliw.

Ryc. 1. Samiec *Saturnia pyri*, Głubczyce, 6 VI 2023. Rozpiętość skrzydeł 130 mm (fot. A. Kafel).

Fig. 1. Male of *Saturnia pyri*, Głubczyce, 6 VI 2023. Wings span 130 mm (photo A. Kafel).

DYSKUSJA

W Polsce pawica gruszówka nie ma osiadłych populacji. Pojawia się wyjątkowo sporadycznie i przypuszczalnie może wówczas dochodzić do krótkotrwałych prób kolonizacji. Krajowa literatura faunistyczna wymienia tylko dwa przypadki świadczące o jej występowaniu w obecnych granicach Polski lub wskazujące na taką możliwość. Po raz pierwszy motyle i gąsienice tego gatunku zostały znalezione w okolicach Zamościa, o czym wspomina w pierwszej monografii motyli Polski JAN ROMANISZYN (1929): „Według informacji por. Zawadzkiego, który posiada majątek pod Zamościem, ilość łowionych względnie spostrzeganych gąs. czy też motyli *S. pyri* SCHIFF. w tamtejszych ogrodach, stale się zwiększa (Prüff.)”. Powyższa informacja została przekazana i przypuszczalnie odpowiednio zweryfikowana przez dr. Jana Prüffera. Jest to jak dotąd jedyne doniesienie krajowe o obserwacjach zarówno larw jak i motyli w naturze. Mimo braku okazów dowodowych zostało ono uznane za

¹ Metoda mapowania KFME (Kartierung der Flora Mitteleuropas) jest popularnie stosowana w Republice Czeskiej w badaniach faunistycznych i florystycznych.

wiarygodne także we współczesnych opracowaniach fauny motyli Polski (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012, BUSZKO & NOWACKI 2017). Druga publikowana informacja opiera się na stosunkowo niedawno odnalezionym okazie pawicy gruszówki w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (LARYSZ 2019). Jest to wyhodowany z gąsienicy okaz samca, pochodzący z kolekcji księdza Pawła Wycisło, kolekcjonera i badacza motyli z Pogrzebienia koło Raciborza i własnoręcznie przez niego zaetykietowany: „Saturnia pyri 13.5.[19]37 e.l. Pogrzebień, Wyc.[isło]”. Paweł Wycisło nie publikował swoich obserwacji, jednak zgromadzone przez niego materiały zostały wykorzystane w opracowaniach innych badaczy motyli Śląska (m.in. STUGLIK 1939, DROZDA 1962). To, że zwłaszcza Antoni Drozda w swojej pracy omawiającej faunę motyli okolic Raciborza, w żaden sposób nie odnosi się do tak ważkiego znaleziska w pobliskim Pogrzebieniu, przypuszczalnie wynika z faktu, że główny zbiór P. Wycisły pozostawał niedostępny dla autora, a sam okaz mógł nie być mu znany. Nie można jednak wykluczyć, że znalezisko zostało uznane za wątpliwe, czym można próbować tłumaczyć brak informacji o nim w opracowaniu uzupełniającym do poznania fauny motyli Śląska (STUGLIK 1939). Pomimo niejasności odnośnie okoliczności pozyskania gąsienicy, a także samej hodowli, informacja metrykalna stanowi obecnie istotną przesłankę za jej możliwym rodzimym pochodzeniem.

Wyjątkowo rzadkie przypadki notowań pawicy gruszówki w Polsce wiążą się ze sporadycznie zachodzącymi ekspansjami naturalnego zasięgu gatunku w Europie Środkowo-Wschodniej, nie można także wykluczać rozprzestrzeniania się owadów zawlekanych, pochodzących z hodowli. Dawne obserwacje z Lubelszczyzny mogły być wynikiem zalatywania osobników z nieodległego Podola na obecnej Ukrainie, gdzie w tym czasie występowały osiadłe populacje, a gatunek był podawany jako rzadki, choć z licznych stanowisk (ROMANISZYN 1929, KREMKY 1937). Również możliwe, jednak mniej prawdopodobne ze względu na większą odległość geograficzną, wydaje się pochodzenie motyli z populacji słowackich (HRUBÝ 1964). Natomiast odnalezienie gąsienicy w okolicy Raciborza w latach 30. XX wieku, przy wszystkich obiektywnych wątpliwościach natury faktograficznej dotyczących posiadanego okazu dowodowego, wydaje się całkiem prawdopodobne na tle danych historycznych z Czeskiego Śląska i północnych Moraw. Wyczerpujący przegląd i podsumowanie źródeł dostępnych do końca XX wieku, m.in. dla tej części zasięgu gatunku zawiera praca ŠUHAJA i HUDEČKA (1998). Według wspomnianych autorów na przestrzeni blisko 200 lat (1800-1997) na obszarach przygranicznych z Polską, zostało odnotowanych co najmniej 8 przypadków stwierdzeń pawicy gruszówki (w pięciu kwadratach siatki KFME), w większości w okolicach Ostrawy, ponadto w okolicach Opawy (Opava) i Bogumina (Bohumín) (Ryc. 2). Najnowsze stwierdzenie na południowej Opolszczyźnie jest jak się wydaje wynikiem kolejnej po wielu latach przerwy, dynamicznej zmiany w areale gatunku na Morawach i Śląsku w Republice Czeskiej. Od drugiej dekady obecnego wieku jego zasięg szybko się tam poszerza, przede wszystkim na Morawach Południowych, będących stałym i centralnym obszarem występowania (SKALA 1912, 1936), ale rozwija się również ponownie w kierunku północnym, obejmując już dość zwarcie Morawy Środkowe oraz pierwsze stanowiska na Śląsku Czeskim (Ryc. 2) (BENEŠ & JOHN 2026, BioLOG 2026, PORTÁL ISOP 2026).

Bionomia gatunku jest stosunkowo dobrze poznana (FREINA & WITT 1987, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Ze względu na skrajnie ograniczony zasób informacji na temat fenologii pojawu imago i brak danych o preferencjach pokarmowych gąsienicy z obszaru Polski, istotne dla jego dalszych poszukiwań w kraju są szczególnie dane z pobliskich regionów Czech. Według tamtejszych, długoletnich obserwacji zwłaszcza na Morawach Środkowych i Śląsku lot motyli przypada na okres od 13 kwietnia do 13 czerwca, a jego wyraźne nasilenie, potwierdzone największą liczbą stwierdzeń, trwa od przełomu kwietnia do końca maja (ŠUHAJ & HUDEČEK 1998, BioLOG 2026). Stadium gąsienicy było znajdowane w lipcu i na początku sierpnia na wierzbie (*Salix* L.), jesionie (*Fraxinus* L.) i drzewach owocowych: gruszy (*Pyrus communis* L.), jabłoni (*Malus domestica* BORKH.) oraz śliwie (*Prunus domestica* L.) rosnących w sadach i wzdłuż dróg (ŠUHAJ & HUDEČEK 1998). W Europie jako ważne rośliny pokarmowe gąsienicy wymienia się przede wszystkim orzech włoski (*Juglans regia* L.), a także czereśnię (*Prunus avium* L.), ponadto kilka innych gatunków drzew owocowych (HRUBÝ 1964, FREINA & WITT 1987, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

Ryc. 2. Stanowiska *Saturnia pyri* na polskim Śląsku na tle zasięgu gatunku na Morawach i Śląsku w Republice Czeskiej zgodnie z metodą mapowania KFME (według ŠUHAJ & HUDEČEK 1998, BENEŠ & JOHN 2026, BioLOG 2026, PORTÁL ISOP 2026). Punkt biały – dane do 1950 roku, punkt szary – dane z lat 1951-1997, punkt czarny – dane po 2000 roku. Stanowiska w Polsce: 1 – Głubczyce, 2 – Pogrzebień koło Raciborza.

Fig. 2. Localities of *Saturnia pyri* in Polish Silesia and its range in Moravia and Silesia in the Czech Republic shown in KFME mapping grid (according to ŠUHAJ & HUDEČEK 1998, BENEŠ & JOHN 2026, BioLOG 2026, PORTÁL ISOP 2026). White spot – data to 1950, grey spot – data between 1951 and 1997, black spot – data after 2000. Localities in Poland: 1 – Głubczyce, 2 – Pogrzebień near Racibórz.

Stwierdzenie pawicy gruszówki w Głubczycach miało charakter przypadkowej obserwacji. Motyl został znaleziony w spoczynku w dzień, jednak prawdopodobnie został przywabiony w nocy do silnego źródła sztucznego światła. Przepuszczalnie mógł to być osobnik przylotny z dalszej okolicy od miejsca stwierdzenia, za czym pośrednio przemawia późna, czerwcowa data obserwacji, wskazująca na dostatecznie długi okres aktywności imago. W ostatnich latach podejmowane były próby poszukiwań pawicy gruszówki na przygranicznych z Czechami terenach w gminie Głubczyce. W tym celu prowadzono zwłaszcza odłowy nocne do światła żarowo-rtęciowego i ultrafioletowego, na które dobrze reagują motyle, jednak jak dotąd nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Szanse na kolejne obserwacje gatunku w południowo-zachodniej Polsce należy jednak ocenić jako wysokie w związku z rosnącą liczbą jego notowań w Czechach, a w pobliżu polskiej granicy np. w okolicy miasta Kárníov (Krnov), skąd pochodzą najnowsze obserwacje pawicy gruszówki z lat 2023–2025 (BioLOG 2026). Obszarami, które powinny być w pierwszej kolejności objęte badaniami pod tym kątem są Płaskowyż Głubczycki i sąsiednie Przedgórze Paczkowskie, Kotlina Raciborska z doliną górnej Odry i Płaskowyż Rybnicki leżące u wylotu Bramy Morawskiej. Przy wyborze miejsc odłowu, ewentualnie poszukiwań stadiów rozwojowych, należy zwrócić uwagę na obecność w okolicy starych sadów i przydrożnych nasadzeń drzew owocowych, stanowiących najbardziej dogodne środowiska dla rozwoju gatunku.

PIŚMIENNICTWO

- BENEŠ J., JOHN V. 2026. Map of distribution of *Saturnia pyri* in the Czech Republic, In: ZICHA O. (Ed.), BioLib: Biological Library. Retrieved on 28.01.2026. Available on: <https://biolib.cz>.
- BIOLOG 2026. [*Saturnia pyri*, database and distribution map]. Projekt mapování výskytu druhů v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Retrieved on 28.01.2026. Available on: <http://biolog.nature.cz>.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera: Cześć I. Lasiocampidae, Endromidae, Lemoniidae, Saturniidae, Sphingidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Lymantriidae, Pantheidae, Nolidae, Arctiidae. Koliber, Nowy Sącz, 301 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222 pp.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- FREINA de J.J., WITT T.J. 1987. Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis. Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München, 708 pp.
- HRUBÝ K. 1964. Prodrum Lepidopter Slovenska. Bratislava, 962 pp.
- KREMKY J. 1937. Badania nad fauną motyli Podola Polskiego. I. *Fragmenta Faunistica* 3: 81–217.
- LARYSZ A. 2019. Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 25(003): 1–116 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3361277.
- PORTÁL ISOP 2026. Martináč hrušňový *Saturnia pyri* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) [distribution map]. Portál Informačního systému ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Retrieved on 28.01.2026. Available on: <http://portal.nature.cz>.
- ROMANISZYN J. 1929. In: ROMANISZYN J., SCHILLE F. Fauna motyli Polski (Fauna lepidopterorum Poloniae). Tom I. *Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej* 6: 1–555.
- SKALA H. 1912. Die Lepidopterenfauna Mährens. Verlag des Verfassers. Druck von W. Burkart, Brünn, 263 pp.
- SKALA H. 1936. Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. Druck der Mährischen Druckerei A.G. Polygrafia. Verlag des Landesmuseums in Brünn, Brünn, 197 pp.
- STUGLIK Z. 1939. Przyczynek do badań nad fauną motyli Śląska. *Wydawnictwa Muzeum Śląskiego, Prace Oddziału Przyrodniczego*, Katowice 1: 101–124.
- ŠUHAI J., HUDEČEK J. 1998. Výskyt martináče hrušňového, *Saturnia pyri* (Lepidoptera: Saturniidae) ve Slezsku a na severní a střední Moravě (Česká republika). *Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A)* 47: 273–281.
- Accepted: 6 February 2026; published: 20 February 2026
- Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>